

ТЕЙКОПЛАНИН АСОСИДА ЯРИМ СИНТЕТИК ГЛИКОПЕПТИД ҲОСИЛАЛАРИНИ ОЛИШ ВА УЛАРНИ КЕЙИНГИ ФУНКЦИОНАЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сарвиноз Ризаева Унаркул қизи

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19569969>

Калит сўзлар: тейкоплагин, гликопептид антибиотиклар, ярим синтетик ҳосилалар, функционаллаштириш, азидли ҳосилалар, юпка қатламли хроматография, колонкали хроматография, фармацевтик кимё.

Долзарблиги: антибиотикларга чидамли микроорганизмлар сонинг ортиб бориши янги авлод антибактериал бирикмаларини яратишни фармацевтик кимёнинг устувор йўналишларидан бирига айлантормоқда [1]. Шу нуқтаи назардан, гликопептид антибиотиклар асосида янги ярим синтетик ҳосилаларни олиш алоҳида илмий аҳамият касб этади [2,3]. Тейкоплагин молекуласи мураккаб тузилишга, юқори биологик фаолликка ва мақсадли кимёвий модификация учун қулай функционал марказларга эга бўлгани боис истиқболли платформа сифатида қаралади [2,3]. Унинг асосида ҳосил қилинган янги бирикмалар нафақат антибактериал, балки эҳтимолий антивирус хусусиятлари билан ҳам қизиқиш уйғотади [4,5].

Тадқиқот мақсади: тейкоплагин ва унинг фрагментлари асосида янги функционаллаштирилган молекулани олиш, синтез босқичларини танлаш, реакция жараёнларини хроматографик усуллар ёрдамида назорат қилиш ҳамда кейинги биологик баҳолаш учун мақбул оралиқ маҳсулотларни шакллантиришдан иборат.

Материаллар ва усуллар: Тадқиқотда гликопептид табиатли бошланғич бирикмалар асосида йўналтирилган кимёвий модификация ёндашувларидан фойдаланилди. Реакция жараёнларини мониторинг қилишда юпка қатламли хроматография усули қўлланилди, ажратиш ва тозалаш босқичларида эса колонкали хроматография усулларидан фойдаланилди. Мақсадли маҳсулотни ажратиш олишда элюент тизимларини танлаш, фракцияларни йиғиш, уларни таҳлил қилиш ва бирлаштириш ишлари босқичма-босқич амалга оширилди. Олинган бирикмаларни кейинги тасдиқлаш ва характерлаш учун замонавий аналитик ёндашувлар қўллаш назарда тутилди.

Натижалар

Тадқиқот давомида тейкоплагин асосида бир нечта янги функционаллаштирилган ҳосилаларни олишга қаратилган синтетик йўналиш ишлаб чиқилди. Хроматографик таҳлил асосида реакция муҳитини баҳолаш, элюент тизимларини мослаштириш ва мақсадли маҳсулотни аралашмалардан ажратиш олиш имконини берувчи шароитлар танлаб олинди. Шу билан бирга, реакция жараёнининг боришини назорат қилиш учун энг мақбул аналитик тизим аниқланди.

Олиб борилган ишлар натижасида мақсадли молекулаларни ҳосил қилишга имкон берувчи оралиқ азидли ҳосилаларни синтез қилиш йўли асослаб берилди. Бундай ҳосилалар кейинги босқичларда “click chemistry” каби замонавий синтетик ёндашувлар орқали янада мураккаб ва мақсадли фрагментлар билан бойитилган янги молекулаларни олиш учун қулай синтетик платформа вазифасини бажаради.

Шунингдек, модификацияланган бирикмаларни тозалаш, фракциялаш ва қуруқ ҳолатда ажратиб олиш босқичлари амалда синовдан ўтказилди. Бу эса кейинги фармакологик ва физик-кимёвий тадқиқотлар учун сифатли намуналар тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга экани кўрсатилди.

Амалий аҳамияти

Олинган натижалар янги ярим синтетик гликопептид ҳосилаларини яратиш бўйича кейинги тадқиқотлар учун илмий-амалий база бўлиб хизмат қилади. Хусусан, ушбу ёндашув антибактериал ва эҳтимолий антивирус фаолликка эга истиқболли молекулаларни ишлаб чиқишда, шунингдек патентбоп янги маҳсулотлар яратишда қўлланилиши мумкин.

Хулоса

Тейкопланин асосида янги функционаллаштирилган ярим синтетик ҳосилаларни олиш бўйича самарали ёндашув ишлаб чиқилди. Реакция жараёнларини назорат қилиш, маҳсулотларни тозалаш ва мақсадли оралик бирикмаларни ажратиб олиш учун мақбул шарт-шароитлар танланди. Олинган натижалар гликопептид антибиотиклар асосида янги авлод бирикмаларини яратиш ҳамда уларнинг биологик имкониятларини кенгайтириш учун муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zeng D., Debabov D., Hartsell T. L., Cano R. J., Adams S., Schuyler J. A., McMillan R., Pace J. L., Davies T. A. Approved Glycopeptide Antibacterial Drugs: Mechanism of Action and Resistance // *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*. – 2016. – Vol. 6, No. 12. – Article a026989. – DOI: 10.1101/cshperspect.a026989.
2. Jeya M., Moon H. J., Lee K. M., Kim I. W., Lee J. K. Glycopeptide antibiotics and their novel semi-synthetic derivatives // *Current Pharmaceutical Biotechnology*. – 2011. – Vol. 12, No. 8. – P. 1194–1204. – DOI: 10.2174/138920111796117382.
3. van Groesen E., de Bruijn I., Claesen J. Recent Advances in the Development of Semisynthetic Glycopeptide Antibiotics // *Genes*. – 2022. – Vol. 13, No. 8. – Article 1373. – DOI: 10.3390/genes13081373.
4. Szűcs Z., Batta G., Kéki S. va boshq. Structure-activity relationship studies of lipophilic teicoplanin pseudoaglycon derivatives as new anti-influenza virus compounds // *Molecules*. – 2018. – Vol. 23, No. 10. – Article 2524. – DOI: 10.3390/molecules23102524.
5. Ma L., Xiong S., Li C. va boshq. Teicoplanin derivatives block spike protein mediated viral entry by targeting the receptor-binding domain // *European Journal of Medicinal Chemistry*. – 2023. – Vol. 245. – Article 114892. – DOI: 10.1016/j.ejmech.2022.114892.